

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

Hydro-social cycles and processes: theoretical and methodological debates about basins, spaces, and territories

Vol. 4, N° 3

(In Spanish and Portuguese)

Newcastle upon Tyne and Mexico City, August 2017.

Cover picture: Guadalquivir River, flowing by the city of Cordoba, Andalusia, Spain, 30 December 2013.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 4, N° 3

Thematic Area Series

Thematic Area 6 - Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces

“Hydro-social cycles and processes: theoretical and methodological debates about basins, spaces, and territories”

Antonio Rodríguez Sánchez and Adriana Sandoval Moreno (Eds.)
Newcastle upon Tyne and México City, August 2017

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 4, N° 3

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 6 - Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales

“Ciclos y procesos hidrosociales: debates teóricos y metodológicos sobre cuencas, espacios y territorios”

Antonio Rodríguez Sánchez y Adriana Sandoval Moreno (Eds.)
Newcastle upon Tyne y Ciudad de México, Agosto 2017

Thematic Area Series

TA 6 - Hydrosocial Basins,
Territories, and Spaces

Title: Hydro-social cycles and processes:
theoretical and methodological debates
about basins, spaces, and territories

Corresponding Editor:

Antonio Rodríguez Sánchez

Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
Plaza Valentín Gómez Farías # 12.
Col. San Juan Mixcoac,
C.P.03730 Mexico City
Mexico
Telephone: +52 5598 3777
Fax: +52 5563 7162
Email: arodriguezs@institutomora.edu.mx

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT 6 - Cuencas, Territorios y
Espacios Hidrosociales

Título: Ciclos y procesos hidrosociales:
debates teóricos y metodológicos sobre
cuencas, espacios y territorios

Editor Correspondiente:

Antonio Rodríguez Sánchez

Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
Plaza Valentín Gómez Farías # 12.
Col. San Juan Mixcoac,
C.P.03730 Mexico City
Mexico
Telephone: +52 5598 3777
Fax: +52 5563 7162
Email: arodriguezs@institutomora.edu.mx

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the Working Paper	1
Presentación del Área Temática y del Cuaderno de Trabajo	2
Presentación del Editor Correspondiente	3
“Economía política y ecología política del ciclo hidro-social” <i>Erik Swyngedouw</i>	6
“Exploración de las contribuciones del enfoque “hidro-social” a los estudios de caso sobre agua”	15
<i>Adriana Sandoval Moreno</i>	
“Configuración hidrosocial: ¿paisaje, territorio o espacio?”	27
<i>Antonio Rodríguez Sánchez</i>	
“Territorios hidrosociales, cuencas hidrográficas y escalas en la gestión del agua. El caso de la Península Ibérica”	42
<i>Leandro Del Moral Ituarte, Nuria Hernández-Mora, Afonso do Ó</i>	
“A bacia hidrográfica como construção social: política e economia no modelo francês de gestão das águas”	67
<i>Rodrigo Constante Martins</i>	

Presentation of the Thematic Area and the Working Paper

This issue of the Working Papers was developed by members of the WATERLAT-GOBACIT Network's Thematic Area 6, Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces (<http://waterlat.org/thematic-areas/ta6/>). This issue focuses on one of the main topics addressed by TA6, which is the ongoing academic and political debate about the concept of "basin", which has become the object of severe criticism in several areas of public policy related to water management. From different standpoints, the papers discuss the commonalities and differences between the concepts of "hidrosocial" basins, territories, spaces, and landscapes, a topic particularly debated in human and political geography but also in the broader interdisciplinary field of political ecology. The last two papers also offer an empirical discussion about the continued relevance of the concept of "river basin" in the Iberian and French traditions of water management, and explore some of the associated policy implications, contradictions, and conceptual cleavages.

The five papers compose the first contribution to this debate emerging from the research activities of TA6 members. We wish our readers a fruitful experience.

Jose Esteban Castro

General Editor

Presentación del Área Temática y del Cuaderno de Trabajo

Este número de los Cuadernos de Trabajo fue desarrollado por miembros del Área Temática 6, Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales (<http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at6/>) de la Red WATERLAT-GOBACIT. El número trata uno de los temas principales del AT6: el debate académico y político que tiene lugar en torno al concepto de "cuenca", que ha pasado a ser objeto de importantes críticas en varias áreas de las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua. Desde diferentes posiciones, los artículos discuten las similitudes y diferencias existentes entre los conceptos de cuencas, territorios, espacios y paisajes "hidrosociales", un tópico debatido particularmente en la geografía humana y política y también en el campo interdisciplinario más amplio de la ecología política. Los dos últimos trabajos también ofrecen una discusión empírica sobre la continuada relevancia del concepto de "cuenca" en las tradiciones de gestión del agua ibérica y francesa y examinan algunas de sus implicaciones para las políticas públicas, indicando también ciertas contradicciones y especificidades conceptuales.

Los cinco trabajos componen la primera contribución a este debate que surge de las tareas de investigación de los miembros del AT6. Deseamos a nuestros lectores una experiencia fructífera.

José Esteban Castro

Editor General

Presentación del Editor Correspondiente

La etapa actual del capitalismo se caracteriza por una dinámica de expansión e intensificación, a nivel global, de los procesos de mercantilización de los bienes comunes y de la naturaleza en general. Estos procesos, resultantes de la dinámica de acumulación capitalista, tienen su expresión también en lo relacionado con el manejo, la administración, el control y la apropiación del agua, dando lugar a una nueva etapa de configuraciones hidrosociales, es decir, de interacción entre la sociedad y el agua. Dentro del Área Temática 6 Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales, se analizan algunos de estos procesos en conexión con temas como la pesca artesanal y las comunidades ribereñas, la gestión de las aguas subterráneas, las relaciones entre actores sociales, agua, energía y territorio, el papel del conocimiento ecológico local en la gestión ambiental, el activismo y la educación ambiental en torno a la defensa de los paisajes del agua, la justicia ambiental en la gestión del agua y los procesos de elitización paisaje, entre muchos otros tópicos.

Si bien estos temas han dado lugar a estudios que utilizan el concepto de espacios o territorios "hidrosociales", se hace necesario reflexionar, desde una perspectiva crítica, sobre el propio concepto y sus diversas aplicaciones en estos estudios. También es necesario reflexionar sobre las propuestas teórico-metodológicas que puedan dar cuenta de la complejidad que caracteriza las relaciones y los procesos socio-políticos y culturales, económicos y financieros, político-institucionales, socio-espaciales, ambientales, considerando la integralidad entre los modos de vida humana y el ambiente, con foco central en la cuestión del agua. Por lo anterior, en el presente número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT se presentan cuatro artículos cuyo objetivo es exponer diferentes aspectos teórico-metodológicos en torno al concepto de "hidrosocial" y su relación con los cambios espacio-territoriales, enfatizando la transversalidad del tema y sugiriendo la amplia gama de posibilidades de análisis que atiende.

El primer artículo es de Erik Swyngedouw, en el cual propone algunos de los temas prioritarios en los estudios del agua, apoyado en el enfoque de la Ecología Política. Explica la categoría de ciclo hidrosocial la cual es definida como la inseparable relación establecida entre las transformaciones del –y en su interior– ciclo hidrológico a escala local, regional y global, por un lado, y las relaciones de poder social, político, económico y cultural, por el otro. A partir de esta definición el autor explica los temas que pueden ser abordados, con la pretensión de que ofrezcan la posibilidad de transformar la manera en que se piensan, formulan e implementan las políticas relacionadas a los recursos hídricos. Con dicha finalidad propone que se estudien temas que expongan el carácter conflictivo de los procesos y transformaciones hidro-sociales. Mismas que están incrustadas e impregnadas por, las luchas de clase, de género, étnicas y otras luchas de poder. En este sentido, propone poner especial atención al resultado de la interacción entre las condiciones geográficas del territorio, las decisiones técnicas y las disposiciones político-legales, debido a que de ellas depende y se fundamenta la inequidad en el acceso al agua. Asimismo, menciona que se debe poner especial atención a la incursión de empresas privadas en la administración del sistema de suministro público del agua, lo cual habla de un gradual nexo entre el proceso de circulación hidro-social y el financiero. En torno al uso de la tecnología apropiada para

abastecer el agua, menciona que la implementación de esas decisiones es un proceso claramente político y debe ser analizado como tal. Otro tema a tratar es la relación que existe entre el régimen democrático, la gestión del agua y el poder social, debido a que existen dudas en relación a la capacidad de los sistemas democráticos y otros sistemas para enfrentar las crisis asociadas con sequías, inundaciones o enfermedades, entre otras problemáticas. Por último, advierte que en la medida en que haya efectivamente una relación estrecha entre el ordenamiento hidro-social y las configuraciones político-económicas, todo proyecto hidro-social permitirá imaginar formas de organización diferentes, más inclusivas, sustentables y equitativas, es decir, formas de organización social diferentes, más eficaces y democráticas.

El segundo artículo fue elaborado por Adriana Sandoval Moreno, quien realizó la exploración de posibles contribuciones a los estudios de caso sobre los temas de agua, basados en la noción de espacios y territorios hidrosociales, planteando algunos interrogantes: ¿por qué incluir el enfoque “hidrosocial” en análisis de los problemas del agua? y ¿qué pistas podría arrojar este enfoque en territorios donde los recursos naturales están en disputa? La autora sugiere posibles temas a investigar desde la perspectiva holística e integral del enfoque “hidrosocial” y pone énfasis en el desarrollo histórico que permite observar la forma en que los procesos ambientales y sociales se afectan mutuamente. También enfatiza la necesidad de profundizar el análisis de las transformaciones territoriales a partir de la intervención de actores sociales, relaciones de poder y cambios institucionales y la importancia del análisis escalar de las interacciones socio-ambientales.

El cuarto artículo, a cargo de Antonio Rodríguez Sánchez, tiene por objetivo identificar si cuando se habla de “configuración hidrosocial” sería adecuado utilizar como sinónimos los conceptos de “territorio”, “paisaje” o “espacio”. El trabajo se propone identificar cómo se constituyen dichas categorías durante el proceso de producción espacial y con base en ello proporcionar algunas bases para la construcción de un concepto que permita analizar las “configuraciones hidrosociales” en profundidad. El autor discute la histórica carga ideológica y política que caracteriza a estos conceptos, así como las acepciones que adquieren de acuerdo al contexto y a los debates epistemológicos en los cuales son utilizados, poniendo énfasis sobre las posturas críticas que contribuyeron al rediseño de los conceptos de “territorio”, “paisaje” y “espacio”, particularmente las corrientes humanista y crítica. El artículo finaliza con una propuesta de análisis de la “configuración hidrosocial del espacio” basada en los postulados del Realismo Crítico, que permita entender al “espacio” como una totalidad constituida por tres niveles de conocimiento, en la cual el papel de la escala es fundamental.

El cuarto artículo está a cargo de Leandro del Moral Ituarte, Nuria Hernández-Mora y Afonso do Ó, quienes analizan la operatividad de la “cuenca” como unidad de planificación, gestión y gobernanza, como ejemplo el caso de la Península Ibérica en el marco de la implementación de la Directiva Marco del Agua (DMA) europea a partir del año 2000. Los autores examinan la noción de “hidrosocial” a la luz de conceptos como las “políticas de escala” y el “ajuste espacial”, que permitan explicar la extensión de las unidades espaciales (cuencas hidrográficas), el desarrollo de procesos y las respectivas variaciones de escala que estos generan, dando lugar entre otras cuestiones a relaciones de poder cambiantes. El artículo utiliza como ejemplo empírico la implementación de la DMA europea, que define a las cuencas hidrográficas como unidad de gestión, lo cual propició un cambio tanto en la política de escala, como en las relaciones entorno

a la administración del agua a nivel nacional e internacional, renovando y reforzando relaciones de poder regionales y también ocasionando conflictos entre países, regiones, autoridades locales, usuarios del agua y otros actores. Por ejemplo, en el caso de las cuencas transfronterizas de la Península Ibérica, a pesar de la existencia de un acuerdo de cooperación, cada país conserva las competencias clave y la total soberanía sobre las aguas en su jurisdicción, lo cual ha provocado frecuentemente falta de cooperación, conflictos institucionales y diplomáticos. El artículo enfatiza la necesidad de articular formas flexibles y colaborativas, señalando que la gestión del agua por cuencas no debe ser entendida como una "panacea", sino más bien como una práctica de (co-) gestión adaptativa, la cual, para producir resultados democráticos, debe involucrar, en condiciones de igualdad, a un amplio espectro de actores relevantes que operan en distintas escalas y contextos espaciales.

El quinto artículo, a cargo de Rodrigo Constante Martins, analiza en perspectiva sociológica la relación entre los agentes e intereses sociales involucrados en la consolidación de la noción de "cuenca hidrográfica" como unidad gestora, tomando como ejemplo el modelo francés de gobernanza del agua. El autor explica en forma sintética las características generales de la gobernanza francesa del agua y destaca sus principales instrumentos e instituciones gestoras, particularmente la formulación del instrumento económico de gestión, apuntando su relevancia y las contradicciones que emergen en la práctica. También pone énfasis en la función de los grupos de interés involucrados en la elaboración del nuevo marco gestor y en el desarrollo del mapa político de las cuencas hidrográficas en el país. Entre sus principales conclusiones, el autor destaca que la definición de los instrumentos de gestión ambiental como instrumentos económicos revela, entre otros aspectos, la lectura hegemónica que la tecnocracia sigue construyendo en relación al ambiente natural y, a nivel más complejo, su uso como instrumento de poder legítimo.

En suma, los artículos que componen este número ofrecen una discusión conceptual y empírica de la aplicación de conceptos clave para el abordaje de las interacciones entre la sociedad y el agua, tomando como eje la noción de procesos "hidrosociales". El número forma parte de las tareas que realizan los investigadores del Área Temática 6 de la Red, "Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales", y por lo tanto constituye lo que consideramos una contribución a un debate que continuaremos en futuras entregas.

Antonio Rodríguez Sánchez

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México, México

Artículo 5

A bacia hidrográfica como construção social: política e economia no modelo francês de gestão das águas¹

Rodrigo Constante Martins² -

Departamento de Sociologia e Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo, Brasil.

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar uma interpretação sociológica da conjuntura de agentes e interesses sociais envolvidos na consolidação da noção de bacia hidrográfica como unidade gestora e a posterior construção das *redevances* como instrumento econômico de gestão do modelo francês de governança da água. Para a realização deste objetivo, os procedimentos metodológicos do estudo foram o levantamento bibliográfico, o levantamento documental do material produzido pelas diferentes Comissões de Água e a realização de pesquisas biográficas dos integrantes destas comissões. Os resultados revelam a trama sócio-política que envolveu agentes, grupos e instituições sociais na definição de um novo marco regulatório. Esta trama, contudo, foi eclipsada no curso das décadas pela crença no recorte estritamente fisiográfico das bacias e pela cristalização da *illusio* em torno da eficiência das *redevances* francesas como instrumentos econômicos de gestão ambiental.

Palavras chave: governança das águas; bacia hidrográfica; modelo francês de governança das águas; governança ambiental; valoração das águas

Recibido: junho de 2017

Aceptado: julho de 2017

1 Os resultados apresentados neste trabalho integram o estudo *Sociologie de la gouvernance française des eaux*, realizado pelo autor em estágio de pós-doutorado na *École des Hautes Études em Sciences Sociales* de Paris (EHESS), com suporte financeiro da *Maison des Sciences de l'Homme* (MSH-Paris). Versões preliminares deste texto foram apresentadas e discutidas no *Centre Européen de Sociologie et de Science Politique* de Paris, no *Centre de Recherches Sociologiques et Politiques da Université Paris 8* (Vincennes - Saint-Denis) e no *Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement* (CIRED). Em particular, agradeço as críticas e sugestões formuladas pelos professores Ignacy Sachs (EHESS), Afrânio Garcia (EHESS) e Franck Poupeau (University of Arizona) às versões preliminares do trabalho.

2 E-mail: constantemartins@gmail.com

Abstract

The aim of this article is to present a sociological interpretation of the conjuncture of agents and social interests involved in the consolidation of the notion of river basin (hydrographic basin) as a management unit and the ensuing construction of *redevances* as an economic management tool for the French model of water governance. To achieve this goal, the methodology of this study included general bibliographical research, documentary research of the material produced by different Water Commissions, and biographical research of the Commissions' members. The results show the socio-political network involving agents, groups and social institutions leading to the definition of a new regulatory framework. After several decades, however, this network approach was sidelined by the belief in the strictly physiographic understanding of the basins and by the crystallization of the *illusio* of the efficiency of the French *redevances* as economic tools for environmental management.

Keywords: water governance; hydrographic basin; French model of water governance; environmental governance; water valuation

Received: June 2017

Accepted: July 2017

Introdução

É notória a influência intelectual que o modelo francês de governança das águas exerceu na formulação de outras estruturas gestoras nacionais. Como é sabido, tal modelo amparou em grande medida a formulação da legislação brasileira de política de recursos hídricos e segue influenciando a consolidação das legislações estaduais no país. Por certo, entre os principais méritos atribuídos à experiência francesa de gestão das águas estão seu caráter descentralizado e seu modelo técnico. E por modelo técnico entende-se tanto os critérios de descentralização da gestão (referenciada no recorte fisiográfico do território) quanto a estruturação de um amplo sistema de informações técnicas por unidade gestora (bacia hidrográfica) para a sustentação das atividades de gerenciamento. Ademais, no que se refere aos instrumentos de gestão, é comum nos debates sobre políticas ambientais e mesmo na literatura sobre gestão ambiental o destaque para a orientação do Princípio do Poluidor Pagador no instrumento francês de cobrança pelo uso da água (*redevances*).

O objetivo deste artigo é discutir a construção social destes dois pilares do modelo francês de gestão das águas. Isto é, pretende-se compreender interpretativamente a conjuntura de agentes e interesses sociais envolvidos na consolidação da noção de bacia hidrográfica como unidade gestora e a posterior construção das *redevances* como instrumento econômico de gestão. Esta conjuntura se reporta especificamente ao período de formulação da chamada Lei das Águas na França, editada em dezembro de 1964. Serão foco do estudo os agentes e as redes de agentes que atuaram na definição do conteúdo da referida lei no âmbito das Comissões de Águas do governo francês.

Para a realização destes objetivos, o estudo contou com amplo levantamento documental acerca do material produzido pelas diferentes Comissões de Água criadas pelo poder central francês para a reformulação da legislação gestora³. A partir do levantamento documental, foi possível identificar os partícipes das Comissões (em grande medida, politécnicos e bacharéis em direito) e realizar levantamentos biográficos das respectivas trajetórias de formação escolar e profissional dos agentes que coordenaram os trabalhos das comissões.

O texto encontra-se dividido em três sessões. Na primeira são delineadas brevemente as características gerais da governança francesa das águas, com destaque para seus principais instrumentos e instituições gestoras. Na segunda sessão é discutida a disposição dos grupos de interesses envolvidos na elaboração do novo marco gestor, que por sua vez resultou no mapa político das bacias hidrográficas. A terceira sessão aborda a formulação do instrumento econômico de gestão – a saber, as *redevances* –, apontando para sua relevância e contradições no contexto da própria experiência francesa. Por fim, nas considerações finais serão reafirmados os principais termos das discussões empreendidas no curso do texto.

3 Em particular, serviram como bases documentais principais os arquivos da Assembleia Nacional francesa e da *Bibliothèque Nationale de France* (BnF). Como base complementar também foram utilizados os arquivos da biblioteca do Instituto de Geografia da *Université Paris 1 (Panthéon Sorbonne)*, que reúne documentos importantes sobre a história da gestão das águas naquele país.

A forma francesa de gestão das águas: características gerais

Na França, com o advento da Revolução, os temas relativos à água após 1789 deixaram de ser tratados com base no direito feudal e seguiram os enquadramentos legislativos inspirados no direito romano. Contudo, mesmo com a abolição dos privilégios feudais, a questão da propriedade da água permaneceu associada à relevância da propriedade do solo. Expressão disso é o Código Civil de 1804, que garantiu aos proprietários fundiários o livre direito sobre as fontes de água situadas em suas terras (Haghe, 1998). Em 1898 os domínios do recurso sofreram uma primeira alteração, com a definição de três regimes de repartição, a saber: o da apropriação da água a partir dos direitos de propriedade do solo (já assegurada pelo Código Civil), o da regulação central do acesso aos pequenos cursos d'água pelo Estado e o do domínio absoluto do Estado, referente aos grandes cursos d'água, lagos e canais de navegação (Romi, 1994).

No âmbito da autoridade central, de 1898 a 1964 – ano que marca a criação legislativa do atual modelo gestor –, os problemas relativos à água eram tratados por diferentes serviços ministeriais, que abrangiam a economia e as finanças, a organização do território, a agricultura e alimentação, a indústria e energia, os serviços de navegação, os serviços de bem-estar social e as atividades de organização da pesquisa científica. A atuação de cada uma das instâncias ministeriais comportava objetivos específicos, relativos às prioridades setoriais e a um planejamento governamental centralizado (Gazzabia; Ourliac, 1979).

De acordo com Cheret (1987) e Picard (1987), agentes diretamente envolvidas na estruturação do novo aparato gestor, a reforma de 1964 pretendeu, dentre outros, transformar a dinâmica de administração do recurso, reforçando progressivamente a participação de distintos setores sociais nas novas instâncias gestoras. Entretanto, o processo de formulação da nova dinâmica administrativa caracterizou-se pela ausência de participação de grupos sociais que não aqueles já ligados à então tecnocracia envolvida na gestão do recurso. Ou seja, naquele período histórico – década de 1960 – a questão hídrica ainda não se constituía no interior da sociedade francesa como tema de disputas capazes de transformar aspirações setoriais em pautas políticas relevantes. Por essa razão, longe do espaço público, no sentido consolidado por Habermas (2000)⁴, a reforma de 1964 foi fundamentalmente o resultado da composição dos interesses e das interpretações da tecnocracia já envolvida com a administração das águas.

Como resultado desta ausência de publicização do conteúdo das reformas, a atuação dos formuladores do novo sistema gestor junto às autoridades legislativas francesas da época deu-se com base na legitimidade técnica da fala-perito destes agentes. O diálogo com setores da sociedade civil – caracterizados por Cheret (1987) como absolutamente vago no período – restringia-se à promessa de descentralização da gestão, com a participação futura dos usuários interessados. Face ao modelo centralizado então em vigor, tal promessa, sustentada não pelas autoridades governamentais, mas pelo grupo técnico reunido para planejar o novo aparato gestor, significava um importante avanço sobretudo para os agentes econômicos em ascensão no pós-1945. Neste

4 Em Habermas (2000), o espaço público é concebido como lugar onde as interpretações e as aspirações em questão se manifestam e adquirem consistência ante os distintos agentes e grupos sociais, interpenetrando-se, entrando em sinergia ou em conflito. Ressalta-se, assim, a importância da expressão pública das aspirações e dos processos de deliberação e/ou decisão.

contexto, como reitera Picard (1987), mesmo a expectativa da criação das *redevances* não despertou resistências imediatas, posto que as receitas delas provenientes seriam administradas (e porque não, também disputadas) nos contextos regionais⁵.

Para o processo de reforma, no âmbito da burocracia governamental, já em 1959 havia sido criada a Comissão da Água no âmbito do Comissariado Geral do IV Plano Econômico e Social francês. Seu papel era construir, no corpo do Estado, uma visão integrada da questão hídrica, visando compor uma síntese das necessidades dos diferentes setores e assegurar a coerência geral dos investimentos previstos no quadro do planejamento nacional. Esta Comissão da Água também teve como missão a elaboração de um novo projeto de gestão das águas, que terminou por se constituir na lei de águas de 16 de dezembro de 1964.

Em 1961 o governo francês criou um secretariado permanente com a função de pensar a questão hídrica para além de seus contextos de investimentos mais imediatos. Como salientava Cheret (1968) quando do período de implementação da nova estrutura francesa de gestão do recurso, sua função seria de fato a de *estudar* os “problemas da água”. O organismo era composto de representantes de segmentos administrativos diretamente interessados na gestão do recurso. Além da troca de informações sobre as ações empreendidas, o *estudo* do “problema da água” deveria assegurar a coerência da ação governamental. Desta ação resultaria a criação de uma Coordenação Interministerial do domínio da água e, a partir de 1962, os Comitês Técnicos de água, que assumiriam o papel de gestores no nível das regiões econômicas, levando à Comissão Interministerial a contribuição das autoridades locais na elaboração dos programas regionais de gestão.

Com a lei de 1964, a coordenação administrativa do sistema foi estabelecida através da criação do Comitê Nacional de Águas e dos Comitês de Bacias, sendo estes últimos responsáveis pela gestão em nível local. Ambos compostos pela representação paritária da administração central, das coletividades locais e de diferentes categorias de usuários. Os Comitês de Bacias, em particular, assumiriam no curso do tempo o status de pequeno parlamento das águas, tendo como função primordial a arbitragem dos conflitos no uso e acesso à água baseados nos termos na nova legislação nacional sobre o domínio do recurso e os esforços para o combate à sua poluição (Gleizes, 1987).

Para fins de operacionalização da nova estrutura de gestão, o território francês foi dividido em seis bacias hidrográficas ou grupos de bacias. Os grupos responsáveis pelos serviços tradicionais da administração pública francesa permaneceram envolvidos na gestão, mas suas atuações em relação aos recursos hídricos também passaram a ser coordenadas no nível da bacia. Na eventual emergência de impasses no nível local, as decisões dos Comitês de Bacia seriam submetidas a uma missão ministerial responsável por seu encaminhamento ao Comitê Nacional de Águas.

5 De acordo com Lewis (2001), em termos de atuação articulada da sociedade civil, o único grupo a desenhar alguma reação quanto aos rumos do debate sobre o novo sistema gestor no início dos anos 60 foi formado pelas associações de pescadores de águas doces. Isto porque uma das primeiras versões do projeto de lei propunha a classificação dos cursos d'água em quatro categorias, em função de seu grau de poluição. Os pescadores, agentes pioneiros nas denúncias sobre a poluição nos rios do país, alegavam que tal categorização significava aceitar a ideia de que certos cursos d'água pudessem ser legalmente poluídos. Como solução para o impasse, foi mantido na lei um texto vago sobre a possibilidade de classificação dos rios, que seria eventualmente definida por decretos do Conselho de Estado

No caso dos Comitês de Bacias, a nova lei atribuiu-lhes um papel essencialmente consultivo, salvo no que concernisse às taxas e à base fiscal das *redevances*, que seriam definidas na localidade e administradas pelas Agências Financeiras de Bacia, regulamentadas em lei em 1966.

As Agências Financeiras de Bacia, igualmente criadas pela lei de 1964, possuiriam um papel técnico na realização das metas estabelecidas na política de águas. Seriam compostas de corpos técnicos e de um conselho de administração, com metade dos membros indicada pelo governo central e metade eleita pelo Comitê de Bacia. As Agências teriam como função realizar estudos qualitativos e quantitativos relativos aos recursos hídricos, centralizando os programas de intervenção na escala da bacia. Contudo, seu papel central seria de ordem financeira, posto que estavam habilitadas por lei para a definição dos valores e para a cobrança das *redevances*. Elemento central do novo aparato gestor, as *redevances* constituiriam-se em um valor monetário cobrado dos usuários de água que refletiria tanto a escassez relativa do recurso quanto os custos da degradação gerada privadamente. Nestes termos, cumpriria às agências a operacionalização da introdução progressiva no domínio dos recursos hídricos de mecanismos de preços para o desenvolvimento de investimentos e, segundo o próprio texto da lei, para a incitação de escolhas mais corretas das formas individuais e coletivas de uso dos recursos hídricos.

O produto das *redevances* deveria permitir a cobertura das despesas de todas as naturezas pelas agências. O aporte para as obras de interesse comum deveria constituir-se na principal forma de aplicação dos recursos arrecadados. No caso de obras não diretamente relacionadas com seus usuários (barragens de regularização, regeneração de pequenos cursos d'água, realimentação de lençóis freáticos), as agências arcariam com o essencial das despesas, sendo que a repartição de parte dos custos entre os usuários seria feita na medida em que estes fossem beneficiados.

Pouco mais de 50 anos após de sua criação, a atual estrutura francesa de governança das águas ocupa posição de destaque no debate internacional sobre modelos de gestão dos recursos naturais. Agências multilaterais destacam os méritos da experiência francesa, sobretudo no que se refere ao envolvimento de distintos grupos sociais na definição das formas de regulação do acesso e uso da água (OCDE, 2003; DINAR, 2000). Destacam também a pertinência do enfoque fisiográfico da gestão, baseada na noção de bacia hidrográfica (Saleth; Dinar, 1999).

A literatura especializada no tema da gestão ambiental, por sua vez, enfatiza as virtudes da referência do aparato francês de governança das águas aos fundamentos do que alguns anos mais tarde constituiriam o Princípio do Poluidor Pagador (Tundisi, 2003, Lanna, Pereira, Hubert, 2002). Anterior à formulação institucional do princípio, realizada pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) em meados da década de 1970, a concepção francesa de cobrança pelo uso da água pauta-se no pressuposto de que o agente social poluidor deve arcar com as despesas para manter o meio ambiente dentro de parâmetros aceitáveis de qualidade. Em circunstâncias específicas, tais despesas poderiam servir como meio de penalização do uso deletério da água.

Ao ser abordada pela literatura sobre gestão ambiental, esta penalização pressuposta na legislação francesa é comumente interpretada a partir do conjunto de significados do

que convencionou-se chamar de *dimensões econômicas da água*. Ao ser transformada em custo econômico, tal penalização encontra amparo no instrumental conceitual da chamada Economia Ambiental, passando então a ser *lida* no contexto da *economia da água* (Valiron, 1990; Merret, 1997).

Contudo, o enfoque fisiográfico do sistema francês garantiria per si a certificação estritamente técnica atribuída à esta experiência gestora? Além disso, estariam de fato em discussão no caso francês as iniciativas próprias do Princípio do Poluidor Pagador? O significado das *redevances* corresponderia efetivamente às pressuposições teóricas da noção de valoração econômica da água presentes na Economia Ambiental? Se não, quais seriam as origens da crença, que envolve a literatura especializada em gestão ambiental e mesmo os movimentos ambientalistas, de que o recorte fisiográfico e as *redevances* indicariam um novo patamar de equilíbrio na gestão do uso e acesso aos recursos hídricos?

Por certo, são muitos os caminhos através dos quais se poderia resgatar as referências mais significativas do atual sistema francês de gestão das águas. Todavia, se desenvolverá neste trabalho uma interpretação sobre a formulação dos marcos regulatórios do atual sistema gestor com base nas atividades dos agentes e grupos sociais nela envolvidos. Isto é, buscar-se-á compreender interpretativamente a configuração de agentes, grupos e instituições que propiciou a confecção de um modelo gestor que ao longo do tempo tornou-se referência internacional de descentralização e inovação na aplicação de instrumentos econômicos de gestão ambiental.

Para tanto, será empregada neste estudo a noção de configuração proposta por Elias (1991; 1993). Para o autor, uma configuração se estrutura como um jogo no interior do qual existe a hierarquia de conjuntos de relações do tipo “eu-eles” ou “nós-eles”. As interdependências caracterizariam não apenas as relações entre agentes e ou grupos de agentes, mas também as relações entre níveis configuracionais. Isto porque as configurações com alto nível de organização são compostas frequentemente de unidades parciais que formam, por seu turno, configurações localizadas e não menos estruturadas. Ou seja, as configurações localizadas são dispostas sobre vários planos, apresentando em cada caso um equilíbrio específico de forças. Nelas os indivíduos engajados ocupam posições identificáveis, mantendo laços de interdependência no plano configuracional. Estes cenários localizados representariam, nos termos do autor, “*configurações no interior de configurações, processos no interior de processos, que podem consistir em múltiplos planos embricados, apresentando também, comparado uns aos outros, uma diversidade de forças e de capacidade de controle*” (Elias, 1993: 44).

A reconstrução da configuração sobre a qual construiu-se o atual modelo francês de gestão das águas será feita com base em informações sobre a composição das Comissões de Água dos Planos Econômicos e Sociais da França no período de criação da nova legislação das águas no país. Dentre outros, buscar-se-á identificar os perfis de formação dos membros destas comissões (com destaque para a escolaridade e origem de formação). A partir de tal identificação, se lançará mão das concepções de Bourdieu (1989; 1993) sobre os *quadros sociais de percepção* de grupos e classes distintas, bem como de suas análises sobre as relações das Grandes Escolas francesas e o campo do poder. Também serão reconstituídos, com base em informações documentais do período, os termos gerais do debate sobre o *devoir* do novo sistema gestor. Estes termos serão, por fim, confrontados com as avaliações posteriores feitas pelos formuladores

do sistema em relação ao seu desenvolvimento no curso do tempo. Estas avaliações foram reunidas em publicação organizada por Hubert Loriferne e editada pelo governo francês, como marco das primeiras décadas de implementação do novo sistema gestor⁶.

Política e fisiografia: o mapa das bacias hidrográficas

A compreensão sobre as formas através das quais a criação da atual estrutura francesa de gestão de águas pressupunha os princípios da gestão econômica dos recursos hídricos pode partir, dentre outros, da análise do perfil profissional e de formação dos agentes envolvidos na formulação e implementação da lei de dezembro de 1964. Neste sentido, um importante esforço de análise foi realizado por Lewis (2001) através da reconstrução do perfil dos membros das chamadas *Comissões de Água* criadas nos quadros do quarto, do V e do VI Planos Econômicos e Sociais, desenrolados entre os anos de 1962 a 1975.

Em seu estudo, a autora reconstruiu a composição das Comissões de Água criadas nos quadros do quarto, do V e do VI Plano Econômico e Social, desenrolados entre os anos de 1962 e 1975. Tal reconstrução revela, por exemplo, que na Comissão de Água do IV Plano Econômico e Social (1962 a 1965) 86% dos membros eram politécnicos, portadores de diplomas da *École Polytechnique* (53%), da *École National de Ponts et Chaussées* (30%) e da *École de Mines* (14%). No contexto da Comissão de Água do V Plano (1966 a 1970) – ou seja, período imediatamente posterior à criação da nova lei das águas –, o percentual de politécnicos cai para 51%; destes, 56% são portadores de diplomas da *École Polytechnique*, 12%, diplomados da *École National de Ponts et Chaussées* e os demais têm diplomas de variadas escolas politécnicas (com destaque, além da *École de Mines de Paris*, também para a *École National du Genie Rural*, a *École Supérieur d'Electricité*, o *Institut National Agronomique*, a *École du Pétrole de Strasbourg* e o *Institut Electrotechnique de Toulouse*). Por fim, no VI Plano Econômico e Social (1962 a 1965), pouco mais de 40% dos membros da Comissão de Água eram politécnicos, mantendo-se nessa fase o mesmo perfil de distribuição dos diplomas verificado no contexto do V Plano.

A diminuição relativa do número de politécnicos ao longo do período de formulação e implementação da lei francesa das águas de 1964 foi acompanhada pelo crescimento da participação de membros diplomados nas áreas de direito, letras e geografia. Conforme mostra Lewis (2001), nesses casos, a concentração dos diplomas revelou-se mais fraca que aquela verificada na formação dos politécnicos, sobretudo no curso do IV Plano Econômico e Social. As instituições com maior recorrência na concessão desses diplomas foram a *Facultés des Lettres de Dijon*, a *Facultés des Lettres de Strasbourg*, a

⁶ Intitulada *40 ans de politique de l'eau en France*, a obra editada em 1987 reuniu os técnicos partícipes da reformulação do sistema francês de gestão. O período compreendido, de 1945 à 1985, se referia à fase de reconstrução do abastecimento nacional de água (necessário no pós-guerra) e de construção das instituições de governança a partir da década de 1960. A obra reúne textos com os pontos de vista dos agentes que participaram destas transformações. O engenheiro Hubert Loriferne, organizador da obra, foi conselheiro técnico para problemas de abastecimento de água da prefeitura da região de Ile-de-France e membro da Agência de Bacia *Seine-Normandie*. Na ocasião da publicação, era professor honorário da *Ecole National des Ponts et Chaussées*. A edição da obra esteve a cargo do *Ministère de l'Équipement du Logement e des Transports*.

Faculté des Lettres de Paris e a Faculté des Sciences et Droit de Paris.

Partindo-se desse cenário geral descrito por Lewis e avançando para a análise do perfil da direção das Comissões de Água do quarto, do V e do IV Plano Econômico e Social, a relevância do perfil dos diplomas para a construção de um novo olhar administrativo sobre a gestão das águas na França torna-se ainda mais evidente. A direção da Comissão de Água do IV Plano, por exemplo, era constituída por um presidente, diplomado na Faculté de Droit de Strasbourg, e quatro vice-presidentes, sendo três politécnicos, dois dos quais diplomados na École Polytechnique. A composição da direção da Comissão de Água do V e do VI Plano Econômico e Social revela, ainda, maior concentração de poder nas mãos dos politécnicos, detentores então de todas as vice-presidências das respectivas comissões.

A despeito do discurso em relação à pluralidade de olhares sobre a gestão de águas que o novo sistema pressupunha, por meio da descentralização administrativa e da participação de usuários e distintos setores da sociedade civil nos Comitês de Bacia e nas Agências de Bacia, a participação efetiva dos grupos sociais nas referidas instâncias de governança possuía limites preestabelecidos. Esses limites referiam-se ao próprio quadro do sistema gestor, desenhado em grande medida pelos politécnicos. Isso porque a atuação desse grupo de profissionais na elaboração das novas normas de regulação de uso e acesso à água também implicou a criação de novos marcos para a questão hídrica no país. Com efeito, as inovações jurídicas implicam também formas de nominação de experiências e expectativas sociais. Essas nominações, ao fornecerem balizas para o comportamento social, implicam necessariamente em relações de poder. Nesses termos, desde a definição dos objetivos do novo aparato gestor até a regulamentação dos instrumentos da política de águas, conjuntos distintos de hierarquias sustentaram a nominação da atual problemática da água na sociedade francesa.

Nesse conjunto de hierarquias, uma das mais relevantes diz respeito ao que poderíamos chamar de dominação territorial dos saberes politécnicos. Primeiro diretor da Agência de Bacia Seine-Normandie, politécnico diplomado pela École Polytechnique e pela École National de Ponts et Chaussées e professor honorário desta última, Valiron (1987) destaca, em seu balanço dos primeiros 20 anos da criação das Agências de Bacia, a forma como os especialistas politécnicos disputaram a divisão do território em bacias hidrográficas. Segundo esse importante agente do novo sistema de gestão, ao contrário do que às vezes se supõe, a divisão do território francês em seis bacias hidrográficas não resultou de uma decisão eminentemente técnica, com base em recortes de bacias perfeitas ou grupos de bacias delimitados por critérios estritamente fisiográficos. A rigor, havia essa intenção inicial por parte dos membros das Comissões de Água, dividindo o território a partir dos cursos dos grandes rios nacionais (Seine, Garonne, Loire e Rhône, sendo este último dividido em sua parte baixa, na costa do Mediterrâneo) e da cisão dos rios parcialmente franceses. Essa divisão corresponderia à criação de oito bacias hidrográficas. Contudo, as disputas dos três corpos de politécnicos no interior das comissões – a saber, os corpos de engenharia de minas, de engenharia de pontes e de engenharia rural – conduziram a decisão sobre a partilha do território em bacias hidrográficas para o campo do equilíbrio relativo das forças profissionais envolvidas. De acordo com Valiron, em razão dessas disputas, o território que inicialmente seria repartido em oito bacias hidrográficas foi dividido em seis bacias, sendo equilibradamente distribuído entre os três corpos politécnicos – cada um

assumindo a direção de duas Agências de Bacia. Segundo este engenheiro:

O Secretariado Permanente tinha trabalhado um pouco na direção de oito Agências. E depois viu que havia um grande problema: quem ia assumir a direção das Agências? Como havia três corpos técnicos que brigavam para ter seus profissionais em cada uma das Agências, e não sendo neste caso 8 um número igualmente divisível, achou-se por bem chegar a um recorte de 6. E o recorte foi feito desta maneira! (Valiron, 1987: 132).

Esta situação de acomodação dos corpos profissionais de engenharia também foi confirmada por Hubert Levy-Lambert. Politécnico diplomado *École Polytechnique* e pela *École de Mines* de Paris, Levy-Lambert, relator da Comissão de Água do IV Plano (1962-1966), registraria que:

Finalmente, avançando após longas tratativas, por que a lei não foi suficiente, foram preciso os decretos de aplicação. O desbloqueio dos debates se fez com a repartição dos postos dos diretores das Agências de Bacia: dois engenheiros de minas, dois engenheiros de pontes e dois engenheiros rurais (Levy-Lambert 1987: 127).

Ainda segundo Levy-Lambert (1987), a atribuição da direção das Agências de Bacias baseou-se justamente no equilíbrio numérico destacado por Valiron e nos campos de interesse de cada grupo. Nesse sentido, o corpo de engenharia de minas assumiu a direção das Agências de Bacias do norte e do leste, regiões mais industrializadas e com maior diversidade de recursos minerais; o corpo de engenheiros de pontes assumiu as agências do Seine e do Rhône em razão de sua importância para a navegação e da localização das grandes cidades; e o corpo de engenharia rural, por sua vez, assumiu as agências das zonas agrícolas de Loire e de Garonne.

Na condição de referência internacional, principalmente em razão da adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, o modelo francês tem recebido reiteradamente leituras abstratas quanto ao seu significado efetivo em termos de políticas públicas. O sentido dessa abstração reside justamente nas iniciativas de interpretação de seu desenvolvimento exclusivamente baseadas em suas características técnicas mais evidentes⁷. Abstraída do conjunto de relações de poder que lhe conferem sentido concreto, a gestão francesa por bacias emerge como solução técnica aplicada à necessidade de planejamento e uso sustentável das águas. E, desse modo, continua sendo apresentada como solução eminentemente técnica para a gestão racional das águas. Essa forma aparente do modelo de gestão contribui para a disseminação de um processo denominado por Habermas (1973) de *cientifização da política*, por meio do qual são difundidas na sociedade representações "científicas" da natureza e de suas modalidades de uso social. A regulação do acesso aos recursos naturais, através dos

7 A análise de Nicolazo (1997) é um importante exemplo da abstração da dimensão política na história da criação das agências de bacias francesas. A propósito da leitura do depoimento de Valiron sobre os 20 anos de criação das Agências de Bacia, este autor afirma que a relevância da experiência reside justamente na dimensão técnica norteadora do debate. O relato das disputas políticas não teria tanta importância vis a vis a relevância técnica adquirida pelas Agências de Bacia.

instrumentos de gestão, é então consagrada como gerência científica da natureza. A política, prevista para o comitê de bacia (parlamento das águas), teria, portanto, um espaço prévia e cientificamente demarcado para a sua realização, a saber, a própria bacia hidrográfica⁸.

Esta modalidade de cientificação do processo político, ao abstrair as relações de poder envolvidas no recorte das bacias hidrográficas, tornando-o assim uma fórmula aparentemente técnica, contribui sobremaneira para a reafirmação de certos monopólios de competências. Foi justamente amparados na experiência *técnica* francesa que corpos politécnicos de outros países estruturaram seus discursos em torno da gestão racional das águas baseada na bacia hidrográfica como unidade física e na criação de bancos de informações técnicas de gerenciamento. Foi também amparado em tal experiência que o saber técnico das águas reiterou sua identidade na relação “nós-eles”, opondo-se aos segmentos não-técnicos cuja atuação deviria significar a democratização do aparato gestor.

Nesta forma de *nominação* da experiência francesa, a lei de águas de 1964 é interpretada como resultado da progressão do conhecimento técnico sobre recursos hídricos e gestão ambiental, que teria culminado com a noção de bacia hidrográfica. Contudo, a lei francesa de 1964 também é produto de uma configuração que envolveu grupos profissionais, coordenados pela maioria politécnica, portadores de interesses distintos – interesses estes que se equilibraram a partir da disposição dos grupos ante o mapa político das bacias hidrográficas. Ou seja, o próprio sistema de bacias hidrográficas também resulta de hierarquias sociais, de disputas políticas travadas no interior dos grupos profissionais e das burocracias responsáveis pela elaboração de um novo quadro de gerência das águas no país.

Além desta disposição dos interesses sociais na divisão geográfica do novo sistema, outra hierarquia relevante para a interpretação das atuais formas de nominação da problemática da água na sociedade francesa diz respeito ao tipo de concepção hegemônica de relação sociedade-natureza que ampara os instrumentos de gestão. Esta interpretação, contudo, requer o avanço sobre certos aspectos cognitivos envolvidos também na formação da identidade dos grupos profissionais que consolidaram estratégias de dominação na nova configuração de governança das águas. Para tanto, torna-se pertinente a retomada do perfil de formação dos agentes formuladores da lei de 1964, além da própria disposição destes agentes no contexto das relações entre as chamadas Grandes Escolas francesas e a burocracia de Estado no período.

A presença hegemônica dos politécnicos nas comissões de águas do IV, V e VI Planos Econômicos e Sociais evidencia, em parte, o tipo de preocupação que a burocracia de Estado francesa possuía em relação à regulação do acesso e uso das águas no país. A rigor, a composição destas comissões não revela alterações no perfil dos profissionais historicamente atrelados à gestão centralizada dos recursos hídricos.

8 Este processo de cientificação da política no escopo do moderno debate sobre desenvolvimento sustentável possui vários campos de manifestação. Sua forma mais evidente talvez se refira à extensão do campo dos especialistas em gestão de territórios e ecossistemas até o exercício científico dos instrumentos de políticas públicas. A propósito das contradições desta modalidade de relação entre conhecimento científico e ação política no debate sobre regulação ambiental, ver Fabiani (1985). Para um estudo de caso sobre a cientificação da política no contexto da governança das águas no Brasil, ver Martins (2013).

A preocupação principal na reestruturação do sistema dizia respeito a dois impasses intimamente imbricados: a crescente poluição dos corpos d'água e a necessidade de recursos financeiros para a recuperação das águas.

A descentralização da estrutura gestora e a criação das Agências Financeiras de Bacia foram as respostas produzidas, em configuração específica, por grupos profissionais que, dentre outros, partilhavam de concepções muito próximas não propriamente de gestão ambiental (campo técnico que viria a se desenvolver na década de 1980), mas de *gestão pública*. Tal proximidade não resultava do acaso. Sem embargo, o perfil de formação destes profissionais é uma variável relevante para a compreensão sobre uma visão relativamente coesa de gestão pública. Como destacado anteriormente, grande parte dos diplomas politécnicos dos membros das Comissões de Águas dos Planos Econômicos e Sociais eram provenientes da *École Polytechnique*. Mesmo dentre os que possuíam formações mais específicas nas chamadas escolas de aplicação – como as também tradicionais *École de Mines* ou a *École National de Ponts et Chaussées* –, a formação de base havia sido feita na Polytechnique.

Após sua criação, ocorrida no início do século XIX, a *École Polytechnique* logo tornou-se referência no sistema de ensino francês, tanto em razão das características de sua formação técnica e científica quanto pelo perfil dos egressos que a escola oferecia aos quadros do Estado. Tal como destacou Benjamin (2006) a propósito da consolidação de Paris como capital do século XIX, o conceito moderno de engenheiro na França, cujas origens remontam às guerras da revolução, começa a se impor cotidianamente através das rivalidades entre o construtor/planejador e o decorador – o que no espaço das grandes escolas correspondia à oposição entre a *École Polytechnique* e a *École des Beaux-Arts*, sendo esta última a base erudita dos segmentos burgueses atrelados ao comércio e à indústria têxtil. Nestas rivalidades, entrariam em questão, de acordo com o autor, os próprios valores sociais em torno das paisagens (sobretudo as urbanas), mas também aqueles envolvidos com o universo das técnicas.

No que se refere ao ensino produzido na Polytechnique, Gilpin (1970) acentua que, a despeito da ênfase no ensino científico proporcionada (ênfase, aliás, prevista já nos primeiros debates sobre a criação da escola, ocorridos em meados da década de 1790, durante a revolução), raros eram os egressos que se envolviam em atividades de pesquisa científica. Tal ênfase científica foi historicamente desenvolvida no ensino da escola tendo em vista antes a aplicação prática das tecnologias do que propriamente a produção de novos conhecimentos. Assim, a escola se consolidou no contexto do ensino francês como formadora não do *engenheiro pesquisador*, mas sim do *engenheiro administrador*, provido de sólido conhecimento científico e de capacidade de planejamento e aplicação⁹.

Voltada para o cenário da administração pública, a *École Polytechnique* ocupou posições de destaque no campo do poder na sociedade francesa ao longo do século XX. Em seu estudo sobre a relação de homologia estrutural entre o campo das grandes

9 Segundo Shinn (1980), este perfil se adequava perfeitamente ao próprio ideal napoleônico de formação de profissionais polivalentes para o corpo do Estado. Neste sentido, o recrutamento dos alunos na *Polytechnique* seguiu progressivamente representando, ao menos até o final dos anos de 1970, quase um recrutamento de Estado, de tal sorte que os egressos da escola contavam com a certeza da ocupação de posições nos quadros da administração pública.

escolas e o campo do poder na França, Bourdieu (1989) mostra como o diploma desta escola constituiu-se em um rito de instituição não apenas para a reprodução das elites francesas, mas também para a composição do campo burocrático¹⁰. Segundo este autor, no universo das escolas de engenheiros, as três escolas de maior prestígio, abrindo as três grandes carreiras – *École Polytechnique*, *École de Mines* e *École de Ponts et Chaussées* – oporiam às escolas mais técnicas, preparando os *élèves* aos setores e carreiras bem determinadas, comumente em declínio ou desvalorizadas. Assim, a organização do campo das instituições de ensino superior contribui para reproduzir uma das oposições maiores da ordem social, qual seja, àquela que separa os quadros superiores dos quadros médios, os agentes encarregados da concepção (das ordens, planos, programas, instruções) e os agentes encarregados da execução. Esta oposição corresponderia, no nível da divisão do trabalho, à oposição entre trabalho não-manual e trabalho manual, entre teoria e prática.

A presença dos politécnicos diplomados na *École Polytechnique*, na *École de Mines* e na *École de Ponts et Chaussées* nas Comissões de Água dos planos econômicos e sociais das décadas de 1960 e 1970 é uma expressão importante desta homologia estrutural, sinalizada por Bourdieu, entre o campo das grandes escolas e o campo do poder. O domínio destes diplomados sobre as funções de direção destas comissões reitera tal relação. Focando a interpretação para a disputa interna entre as grandes escolas de engenharia, a divisão do território nacional em bacias hidrográficas revela, por sua vez, o *equilíbrio flutuante de tensões* entre tais forças institucionais no campo do poder. A rigor, a divisão destas unidades fisiográficas de gestão significou a partilha do território francês, ao menos no domínio das águas, entre os corpos das grandes escolas. Ou seja, através da cientificação do processo político, sustentada neste caso pela suposta partilha técnica do território para fins de gestão ambiental, foram naturalizados não apenas os monopólios de competências sobre as águas, mas também os domínios que as instituições formadoras de *espíritos* para os corpos do Estado poderiam exercer sobre o espaço físico. Assim, a cientificação da política no sistema de gestão de águas atua como um *princípio de legitimação* de competências e de partilha do território, servindo, portanto, como fundamento de dominação social.

Evidentemente, esta relação das escolas de poder com o espaço físico por meio da gestão das águas não sustentou-se apenas sobre a partilha dos território de atuação. Além disso, a produção de visões sobre a natureza, baseada na concepção de gestão pública dos politécnicos, contribuiu sobremaneira na formatação do sistema francês de gestão das águas. A seguir, será abordada esta produção de visões sobre os recursos da natureza através da formulação das *redevances*, o instrumento decisivo de gestão dos Comitês e Agências de Bacias francesas.

10 Na perspectiva de Bourdieu (1989), os ritos de instituição assumiriam funções parecidas com aquelas dos *ritos de nomeação* (batismo, circuncisão, etc.). No caso das instituições de ensino superior, são atas de nomeação oficiais do sistema escolar, nos termos da demarcação do caminho percorrido. A apreciação deste caminho funda-se na lógica dualista do pertencimento e da exclusão, fornecendo identidades sociais e, por conseguintes, distinções, marcadores sociais das diferenças (no caso francês, seria o “normalien”, o “polytechnicien”, etc.). Neste contexto, os índices de sucesso escolar não seriam tomados em conta; a hierarquia dos indivíduos corresponderia mais estreitamente ao valor de mercado dos títulos do que ao valor propriamente escolar de seu desempenho.

A construção social das redevances

Componentes importantes da visão dos politécnicos formuladores da lei de 1964 sobre a administração dos recursos hídricos nacionais podem ser revelados a partir da interpretação do processo de formulação do principal instrumento de gestão do novo sistema, a saber, a *redevance*. Tal instrumento foi inicialmente concebido no caso francês como alternativa para a arrecadação dos recursos financeiros necessários às atividades de gestão. Contudo, os recursos discursivos tomados como legítimos para a implementação das *redevances* ao longo do tempo não se basearam nessa necessidade de captação financeira. Após a criação das *redevances* na ordem jurídica francesa, a retórica de validação que acompanhou sua implementação paulatina girou em torno da noção de penalização dos agentes poluidores. Esta noção, por sua vez, adquiriu nomenclatura definitiva em 1972, por meio da proposição da OCDE do Princípio do Poluidor-Pagador (PPP).

Nos termos do documento da OCDE, o PPP supõe que o agente poluidor deve arcar com as despesas para manter o meio ambiente dentro de parâmetros aceitáveis de qualidade. O princípio sustenta ainda a concepção de que, ao ser penalizado pela cobrança no uso deletério da água, o poluidor seria induzido a adotar práticas menos onerosas ao meio ambiente (OCDE, 1992). No caso dos setores produtivos, tal indução *per se* proporcionaria condições suficientes para a adoção de novas estratégias tecnológicas de uso do recurso.

A base conceitual sobre a qual sustenta-se tal princípio é o sistema lógico-dedutivo da economia ambiental neoclássica¹¹. Partindo das noções de *equilíbrio* e *utilidade* de Pareto (1983) e Walras (1983), bem como do conceito de *externalidade* de Pigou (1932), a economia ambiental propõe a incorporação do comportamento dos agentes econômicos poluidores na modelagem neoclássica de alocação eficiente dos recursos. Neste modelo, a escassez relativa de qualquer bem ou serviço – inclusive dos ativos ambientais – seria eficazmente refletida no sistema de preços de mercado. A peculiaridade dos recursos naturais seria justamente seu caráter público, *não-rival*. Distante do sistema de preços de mercados, estes recursos seriam livremente consumidos e as externalidades geradas nas práticas individuais não seriam devidamente internalizadas pelos agentes econômicos.

No modelo da economia ambiental neoclássica, as externalidades são definidas como os efeitos gerados pela atividade de um agente econômico sobre outrem – afetando, assim, sua função de utilidade e, por conseguinte, o próprio equilíbrio do mercado. Representariam, portanto, distorções na distribuição dos recursos e das rendas entre produtores e consumidores (Pigou, 1932). Ao serem produzidas privadamente e gerarem custos sociais (isto é, ao afetarem as funções de utilidade de outras firmas e/ou consumidores) estas externalidades afetariam o bem-estar dos demais agentes econômicos e interfeririam no equilíbrio das relações de mercado, provocando assim uma situação de afastamento do ponto *óptimum*. No diagnóstico da economia ambiental, a alternativa para o enfrentamento das práticas de poluição dos agentes econômicos seria justamente a incorporação das chamadas externalidades ambientais

¹¹ Para uma sistematização crítica da *derivação lógica* dos conceitos no *approach* neoclássico, bem como para a análise da importância de tal procedimento para esta escola do pensamento econômico, ver Wolff e Resnick (1988).

no cálculo das condutas individuais (Pearce; Turner, 1991)¹².

O PPP é justamente uma tentativa de promoção da internalização das externalidades ambientais por parte dos agentes poluidores. Contudo, considerando esses pressupostos conceituais do PPP, a indagação relevante para a compreensão da formulação das *redevances* é: em que medida as noções ainda preliminares do poluidor-pagador basearam de fato a formulação da legislação francesa das águas de 1964? Ou, ainda, até que ponto os integrantes das Comissões de Águas dos Planos Econômicos e Sociais do período tinham ciência das formulações em economia das noções de externalidades e de internalização das externalidades?

Até o final da década de 1970, o ensino de economia não possuía espaço relevante na grade curricular de formação das grandes escolas politécnicas francesas. A ênfase do ensino destas escolas estava na forte formação matemática e nas técnicas de aplicação por áreas. Neste sentido, as carreiras de destaque se iniciavam na *École Polytechnique*, onde os alunos tinham contato com uma primeira formação científica e desenvolviam intensivamente habilidades matemáticas, e eram complementadas nas escolas de aplicação, com o aprimoramento de conhecimentos técnicos mais específicos.

Não havia nas Comissões de Águas do período integrantes com formação acadêmica francesa na área de economia. Isso tanto entre os politécnicos quanto entre os diplomados em outras áreas (fundamentalmente direito, geografia e letras). A rigor, a própria constituição da disciplina *economia* na França possui características muito particulares. Conforme destaca Lebaron (2000), a designação *economista* no país possui sentido polissêmico. Isso principalmente em decorrência da ausência, até os anos 70, de uma trajetória institucionalmente demarcada no sistema de formação profissional. Os primeiros departamentos de economia nas instituições de ensino e pesquisa do país datam do final da década de 1960, oferecendo formação aplicada principalmente aos diplomados das áreas politécnicas e de direito.

Embora nenhum dos membros das Comissões de Águas do período possuísse formação institucionalizada em economia na França, parte dos politécnicos envolvidos na criação das Agências de Bacias, sobretudo os da área de minas, seguia participando de freqüentes estágios de estudos em escolas de gerenciamento nos Estados Unidos (Barraque, 1991). Tais estudos implicavam, dentre outros, o contato dos engenheiros com os pressupostos conceituais da microeconomia neoclássica. A freqüência desses estudos por parte dos engenheiros de minas deveu-se, particularmente, à criação, no início da década de 1950, da *Communauté Européenne du Charbon e de l'Acier*, que promoveu tanto a ida de politécnicos europeus aos Estados Unidos quanto a vinda ao continente europeu de missões norte-americanas (Braudel; Labrousse, 1980).

Todavia, esse acesso dos profissionais franceses às escolas norte-americanas não significou somente a incorporação das novas tecnologias de aplicação desenvolvidas no novo mundo. Como nos esclarece Boltanski (1981), esse acesso também significou a assimilação, por certos quadros da sociedade francesa, de uma nova filosofia de gerenciamento econômico, que implicava novas modalidades de organização do

12 Este trabalho não tem por objetivo desenvolver a crítica conceitual dos princípios neoclássicos da economia ambiental. Para tal crítica, ver Godard (1980) e Leff (2003). A propósito da classificação disciplinar empreendida pelo neoclassicismo no mercado dos enunciados ambientais contemporâneos, ver Martins (2015).

trabalho industrial e valores renovados de planejamento econômico. Nos termos do autor, tratava-se de verdadeiras missões de produtividade, que envolviam um *savoir-faire* para além dos conhecimentos de engenharia; tratava-se de missões que visavam a “antes de tudo transformar o ‘espírito’, as maneiras de ser e pensar dos agentes econômicos” (Boltanski, 1981: 21).

Se, por um lado, essas inovações se referiam mais nitidamente ao universo da economia industrial, por outro é impossível desconsiderar sua influência na formulação de certas políticas estatais de gestão. No caso das águas, uma das representações mais significativas da influência das novas técnicas de gerenciamento privado sobre a concepção do novo sistema gestor é a noção de gestão racional. Tal como também destaca Boltanski (1981), a incorporação da noção de gestão racional da empresa pela sociedade francesa nesse período foi acompanhada da crença na organização científica da gerência como um todo. Não coincidentemente o planejamento da organização científica da gestão das águas pautar-se-ia em dados pluviométricos, informações sobre unidades geológicas, balanço hídrico, classificação dos corpos d’água, etc. A ordem racional da gestão, por sua vez, partiria desde a organização dos dados técnicos até o enquadramento da racionalidade do usuário-poluidor por meio da aplicação das *redevances*.

Também neste sentido é importante o destaque dado por Haghe (2005) para as mudanças na própria nomenclatura do modo de administração das águas promovidas pelas inovações institucionais da lei de 1964. A expressão simbólica mais significativa dessas mudanças seria, como nos sugere o autor, a ruptura léxica no discurso técnico-administrativo por meio da substituição do termo *aménagement* (até então consolidado na administração francesa das águas) pelo termo *gestion*. Ou seja, substituiu-se a concepção de esforço político de aprimoramento da partilha social dos recursos hídricos pela noção de gerência técnica, pretensamente distante das disputas políticas e resultante do planejamento racional. Tal mudança serviria, ainda, para a reafirmação dos discursos em prol do monopólio de competências, posto que a base informacional para as atividades de gestão, diferentemente do universo da política de planejamento, exigiria cada vez mais a especialização técnica dos agentes responsáveis.

Contudo, se alguns desses novos conhecimentos sobre técnicas de gerenciamento serviram de base conceitual para o novo sistema gestor, a implementação de seus pressupostos deu-se com base em formas específicas de conversão e reinterpretação. Mais especificamente, sua influência sobre o *espírito* dos novos gestores condicionou-se às preocupações que demandaram a renovação das formas de administração das águas no país. Neste sentido, se, por um lado, os pressupostos da microeconomia sugeriam a transformação das práticas poluidoras por meio dos mecanismos de preços, por outro, o aspecto de maior interesse para os politécnicos das Comissões de Águas era justamente o planejamento da gestão em termos de equilíbrio entre receitas e despesas. Lançando olhar retrospectivo sobre o processo de confecção da Lei das Águas, de Yvan Cheret, engenheiro diplomado pela *École Polytechnique* e secretário das Comissões de Água do IV, do V e do VI Plano Econômico e Social, identificaria o recorte geracional e de concepção de gestão entre os integrantes das Comissões de Águas. Em suas palavras:

Pode-se dizer que no momento em que se preparava esta lei da água

estavam em contato duas gerações: uma geração que na época tinha em torno de 60 anos e a geração dos 30-40 anos. A geração dos 30-40 anos via muito mais os problemas econômicos, de concertação, de ações financeiras, e a geração dos 60 anos via mais os aspectos jurídicos e do direito das águas (Cheret, 1987: 101).

Assim, conforme também destaca Barraqué (1991), os instrumentos de planejamento aprendidos nas escolas norte-americanas de gerenciamento eram comumente pensados no âmbito dessas comissões não exclusivamente por meio dos casos empíricos das iniciativas de gestão econômica das águas nos Estados Unidos (com a criação, por exemplo, dos mercados de água), mas também – e principalmente – por meio da experiência de cobrança pelo uso da água na bacia do rio Ruhr, na Alemanha.

Datada do início do século XX, a experiência de cobrança pelo uso e pela poluição das águas do rio Ruhr visava, em essência, à realização dos investimentos necessários à bacia e outras atividades ligadas à gestão. Em 1913, a cobrança já atingia todos os segmentos sociais e seus valores eram definidos com base no planejamento dos investimentos. Com efeito, foi justamente esse sentido prático da cobrança na experiência alemã a base por meio da qual as *redevances* francesas foram pensadas e implementadas. Ou seja, dentro do objetivo de enfrentar a situação crítica da poluição das águas no país, a iniciativa da cobrança esteve ligada menos à previsão do comportamento microeconômico dos agentes (tal como viria a supor posteriormente o PPP) do que à previsão orçamentária das atividades de gestão.

Uma estratégia para compreender o distanciamento das *redevances* de suas justificações conceituais de internalização das externalidades ambientais é a reconstituição de sua composição financeira ao longo do tempo. No âmbito do sistema gestor, o valor integral das *redevances* é composto de duas frações: a relativa ao valor da água e a referente à poluição praticada pelo usuário. Por meio de tal divisão, o usuário pagaria pelo valor da água em si, como capital natural, e pela poluição emitida em seu uso privado. A primeira fração da *redevance* corresponderia mais precisamente à valoração do nível de escassez relativa do recurso e a segunda fração, à aplicação do PPP como estímulo ao seu uso racional.

Todavia, a aplicação prática das *redevances* revela uma contradição central nos suportes teóricos do referido fracionamento. Isso porque, desde 1976, o valor da fração correspondente à aplicação do PPP é determinado previamente por lei, no âmbito do governo central. Ademais, o valor aprovado por lei é único, sendo aplicado a todas as bacias hidrográficas. Isso significa que, a despeito da lógica de internalização das externalidades ambientais previstas no PPP – que supõe, evidentemente, a distinção entre os comportamentos individuais dos poluidores –, a fração de poluição das *redevances* é partilhada entre os todos usuários de bacia, não havendo, portanto, correspondência alguma entre poluição privada e internalização dos custos da poluição¹³.

13 A propósito da internalização dos custos de produção, Berger e Roques (2005) destacam o fato dos agricultores não pagarem a *redevance* de poluição. A despeito dos argumentos técnicos envolvidos nas características de emissão difusa de poluição agrícola, tem sido notória a atuação dos agricultores no sistema de governança a fim garantir a não penalização do setor. Segundo os autores, este fato contribuiria para aquilo que denominam de opacidade na gestão francesa das águas.

A decisão prévia da fração de poluição também revela outro elemento importante de análise. Como bem demonstra Lewis (2001), os valores previamente fixados relacionam-se menos com a expectativa de poluição (expectativa esta que não se relacionaria com a realidade da bacia hidrográfica) do que com as necessidades orçamentárias das Agências de Bacia. Ou seja, a *redevance* de poluição seria antes de mais nada um meio de financiamento dos custos de gestão, absolutamente deslocada do ajustamento de condutas postulado pelo PPP.

Após os primeiros 20 anos da criação das Agências de Bacia no país, esta característica eminentemente orçamentária das *redevances* era apontada pelos partícipes da formulação da lei de 1964 como o grande impasse do novo sistema gestor. Na publicação organizada por Loriferne que marcou a referida data, muitos agentes desse processo reportaram-se a esse dilema das *redevances*, que, em última instância, desfiguraria o papel das próprias Agências de Bacia. A esse respeito, uma das avaliações mais incisivas foi feita por Yves Martin, engenheiro de minas e primeiro diretor da Agência de Bacia Artois-Picardie:

Um dos resultados mais aguardados era obrigar todo o poluidor a se interrogar sobre a quantidade de poluição vertida e pesar a contribuição relativa de cada poluidor (...). Mas hoje, nós assistimos cada vez mais a um caminhar das *redevances* para o âmbito das receitas caracteristicamente fiscais. Eu sinto muito em observar finalmente um grande desejo de transformá-la em uma *redevance* uniforme, cobrada por metro cúbico utilizado. Isto seria, a meus olhos, absolutamente desastroso, porque a *redevance* perderia seu aspecto modulado em função dos efeitos reais das atividades do usuário sobre o meio natural (Martin, 1987: 103).

Há verdadeiramente um grande nivelamento, enquanto que as *redevances* na letra e no espírito da Lei da Água deviam ter como efeito sensibilizar muito fortemente os usuários para sua responsabilidade (...). Este elemento pedagógico essencial está se perdendo (Martin, 1987: 100).

Se o planejamento orçamentário foi o componente mais relevante para a decisão em favor das *redevances* por parte dos formuladores do novo sistema de gestão de águas, a retórica de legitimação da cobrança no curso do tempo foi progressivamente associada ao ajustamento dos comportamentos individuais dos usuários – aproximando-se, assim, dos pressupostos neoclássicos da alocação eficiente do recurso. Posteriormente, as orientações de estímulo ao uso racional dos recursos naturais presentes na formulação do PPP contribuíram para sua associação às *redevances* e, ainda mais, para a associação destas últimas aos instrumentos neoclássicos de gestão ambiental. Essas associações foram decisivas, no plano cognitivo, não apenas para a justificação das *redevances* na sociedade francesa, mas também para sua repercussão internacional como instrumento-modelo de gestão ambiental.

Deste modo, tal como um fato (ou feito) social, as *redevances* francesas ganharam ao longo das últimas décadas uma importante opacidade que fez crer sua associação ao sucesso dos chamados instrumentos econômicos de gestão ambiental. Tal como a

bacia hidrográfica, cuja construção social se nos revela um mapa político importante, eclipsado pela aparência estritamente técnica dos recortes fisiográficos, as *redevances* também seguem comumente sendo apresentadas pela eficiência econômica de induzir novos comportamentos de uso da água. Entretanto, na prática, os custos promovidos pelas redevances não focam o cálculo microeconômico dos agentes, como supõe os fundamentos neoclássicos, mas apenas socializam os custos da gestão das águas – a rigor, exemplo de situação ineficiente desde o ponto de vista do Princípio do Poluidor Pagador.

Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo principal apresentar uma interpretação sociológica da construção social da noção de bacia hidrográfica e dos instrumentos de econômicos de gestão no moderno sistema francês de governança das águas. Para esta tarefa, realizou-se o resgate da configuração de parte das disputas entre grupos e instituições envolvidos na elaboração e implementação do referido sistema gestor, ainda na década de 1960.

Conforme visto, as necessidades de conformação dos interesses dos grupos politécnicos no âmbito da gestão influíram decisivamente não apenas na divisão da gerência das bacias entre os grupos profissionais, mas também serviram de base à legitimidade entre os então agentes formuladores do marco regulatório para a definição do número de bacias a serem criadas. Nesse sentido, o que historicamente apresentou-se como produto estritamente técnico de uma modalidade de engenharia gestora – cujos maiores méritos residiriam justamente em sua neutralidade –, tratou-se também de um processo de disputa entre grupos profissionais e segmentos da burocracia de Estado.

Esse fundamento crítico possui particular relevância para a análise das iniciativas de cientificação da política como princípio de legitimação de competências e de partilha do território. No caso da governança francesa das águas, é mister destacar que a lei de 1964 não é o resultado estrito da progressão do conhecimento técnico, que teria culminado com a noção de bacia hidrográfica, mas sim produto de uma configuração, que envolveu agentes (sobretudo politécnicos) e instituições com interesses distintos.

Convém, por fim, destacar a eficácia ímpar da associação do modelo francês de gestão das águas a certas crenças econômicas. Tal como se procurou demonstrar, várias relações continuaram sendo implicadas na crença da auto-regulação promovida pela valoração dos recursos naturais, com destaque para sua forma institucional mais acabada, qual seja, a do Princípio do Poluidor-Pagador. A produção do *illusio* por meio dos enunciados econômicos da questão ambiental e do encontro desses enunciados com disposições estruturadas em agentes e instituições, que dele se apropriaram como crença, mostrou-se como importante caminho para o esclarecimento das estratégias que recursivamente encerram os temas da moderna crise socioambiental nos termos das análises de custo-benefício. A definição dos instrumentos de gestão ambiental como instrumentos econômicos revela, dentre outros, a leitura hegemônica que a tecnociência segue construindo sobre o ambiente natural e, em nível mais complexo, seu uso como instrumento de poder legítimo ante outros grupos sociais.

Referências

- Barraqué, B. *Les politiques de l'eau en Europe*. Paris: Éditions la Découverte, 1991.
- Benjamin, W. *Passagens*. Belo Horizonte; São Paulo: Editora UFMG; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006.
- Berger, C.; Roques, J.L. *L'eau comme fait social: transparence et opacité dans la gestion locale de l'eau*. Paris: L'Harmattan (Collection Sociologie et Environnement), 2005.
- Boltanski, L. America, America... Le Plan Marshall et l'importation du "management". *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n.38, mai, 1981.
- Bourdieu, P. *La noblesse d'État: grandes écoles et esprit de corps*. Paris: Les éditions de minut, 1989.
- Bourdieu, P. Esprits d'État: genèse et structure du champ bureaucratique. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n.96-97, mars 1993.
- Braudel, F.; LABROUSSE, E. *Histoire économique et sociale de la France*. (Vol.2). Paris: PUF, 1980.
- Cheret, Y. Le probleme de l'eau et les agences financieres de bassin. *Problèmes Economiques*, n.1068, 20 juin. Institut National de la Statistique e des Etudes Economiques, 1968.
- Cheret, Y. Point de vue : la loi sur l'eau et les Agences de Bassin. In LORIFERNE, Hubert (edt), *40 ans de politique de l'eau en France*. Paris : Ed. Économica, 1987.
- Dinar, A. *The political economy of water pricing reforms*. Washington; New York: The World Bank; Oxford University Press, 2000.
- Elias, N. *Engagement et distanciation*. Paris: Fayard, 1993.
- Elias, N. *Qu'est-ce que la sociologie?* Paris: Éditions de l'Aube, 1991.
- Fabiani, J.L. Science des écosystèmes et protection de la nature. In CADORET, A. (edt) *Protection de la nature: histoire e ideologie*. Paris: Editions l'Harmattan, 1985, p.75-93.
- Gazzaniga, J.L.; Ourliac, J.P. *Le droit de l'eau*. Paris : Litec Droit, 1979.
- Gleizes, M. La loi sur l'eau et sa mise en oeuvre. In LORIFERNE, Hubert (edt), *40 ans de politique de l'eau en France*. Paris: Ed. Économica, 1987.
- Gilpin, R. *La science et l'État en France*. Paris: Gallimard, 1970.
- Godard, O. *Aspects institutionnels de la gestion intégrée des ressources naturelles et de l'environnement*. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1980

- Habermas, J. *La technique et la science comme idéologie*. Paris: Gallimard, 1973.
- Habermas, J. La constellation post nationale et l'avenir de la démocratie. In *Après l'Etat-nation: une nouvelle constellation politique*. Paris: Fayard, 2000.
- Haghe, J.P. Les débuts de la marchandisation de l'eau en France au XIX siècle: enjeux et acteurs. *Sciences de la Société*, n.64, février 2005.
- Haghe, J.P. *Les eaux courantes et l'Etat en France 1789-1920: du contrôle institutionnel à la fétichisation marchande*. Tese de doutorado. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1998.
- Lanna, A. E. L.; Pereira, J. S.; Hubert, G. Os novos instrumentos de planejamento do sistema francês de gestão de recursos hídricos: II - reflexões e propostas para o Brasil. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, v. 7, n. 2, p. 109-120, 2002.
- Lebaron, F. *La croyance économique: les économistes entre science et politique*. Paris: Seul, 2000.
- Leff, E. A geopolítica da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável: economização do mundo, racionalidade ambiental e reapropriação social da natureza. In Martins, Rodrigo C.; VALENCIO, Norma F. (orgs) *Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil – vol. 2: desafios teóricos e político-institucionais*. São Carlos-SP: RiMa Editora, 2003.
- LEVY-LAMBERT, M. Point de vue : la loi sur l'eau et les Agences de Bassin. In Loriferne, Hubert (edt), *40 ans de politique de l'eau en France*. Paris: Ed. Économica, 1987.
- Lewis, N. *La gestion intégrée de l'eau en France: critique sociologique à partir d'une étude de terrain*. Tese de doutorado. Orléans: Université d'Orléans, 2001.
- Martin, Y. Point de vue: la loi sur l'eau et les Agences de Bassin. In LORIFERNE, Hubert (edt), *40 ans de politique de l'eau en France*. Paris: Ed. Econômica, 1987.
- Martins, R.C. A classificação disciplinar no mercado dos enunciados ambientais. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 30, n.87, p.97-113, 2015.
- Martins, R.C. La scientification de la politique dans la gestion de l'eau au Brésil. *Autrepart: Revue des Sciences Sociales au Sud*, v. 65, p. 85-105, 2013.
- Merret, S. *Introduction to the economic of water resources: an international perspective*. UCL Press Limited, 1997.
- Nicolazo, J.L. *Les Agences de l'Eau*. Paris: Pierre Johanet & Fils Editeurs, 1997.
- OCDE. *Améliorer la gestion de l'eau: l'expérience récente de l'OCDE*. Paris: Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 2003.
- OCDE. *The Polluter-Pays Principle*. Paris: Organisation de Coopération et de Développement Economiques, OCDE/GD (92)81, 1992.

- Pareto, V. *Manual de economia política*. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
- Pearce, D.; Turner, R.K. *Economics of natural resources and the environment*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1991.
- Picard, P. Les problèmes qui ont conduit à la loi sur l'eau du 16 décembre 1964. In Loriferne, Hubert (edt), *40 ans de politique de l'eau en France*. Paris: Ed. Économica, 1987.
- Pigou, A. *The economics of welfare*. 4aed. Macmillan: London, 1932.
- Romi, R. *Droit et administration de l'environnement*. Paris: Montchrestien, 1994.
- Saleth, R.M; Dinar, A. *Water challenge and institutional response*. Policy Research Working Paper 2045: The World Bank Development Research Group Rural Development and Rural Development Department, January, 1999.
- Shinn, T. *L'École Polytechnique: savoir scientifique e pouvoir social*. Paris: Press de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1980.
- Tundisi, J.G. *Água no século XXI: enfrentando a escassez*. São Paulo: RiMa, 2003.
- Valiron, F. Point de vue : la loi sur l'eau et les Agences de Bassin. In LORIFERNE, Hubert (edt), *40 ans de politique de l'eau en France*. Paris : Ed. Économica, 1987.
- Valiron, F. *Gestion des eaux: principes, moyens et structures*. Paris: Presses de l'École Nationale des Pontes et Chaussées, 1990.
- Walras, L. *Compêndio dos elementos de economia política pura*. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
- Wolff, R.D.; Resnick, S.A. *Economics: marxian versus neoclassical*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988.